

1. Harmer, J. (1998). How to teach English: An introduction to the practice of English language teaching. Edinburgh Gate, Harlow, England.
2. J. C. Richards and S.R.Rodgers. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA PREDMETLARNING O'LCHAMLARI HAQIDAGI G'OYALARNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Ostonov Q. (*pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti*)

Mardonov E.M. (*pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, O'zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti*)
Nazarova S.M. (*O'zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti magistranti*)

Аннотация: *ob'ektlarning o'lchamlari haqida g'oyalarni shakllantirishda maxsus didaktik material qo'llaniladi. Ikkinchi yosh guruhda, taqqoslash uchun bolalarni mutlaq (uzun - qisqa) va nisbiy qiymatni (uzunroq - qisqaroq) aniqlashga taklif qilib, ikkita ob'ektni olish kifoya. Ushbu guruhdagi didaktik materialga qo'yiladigan asosiy talab - taqqoslanadigan xususiyat aniq ifodalanishi va mavzuni haqiqatan ham tavsiflashi kerak. Шунинг учун бу мақолада мактабгача yoshdagi bolalarda predmetlarning o'lchamlari haqidagi g'oyalarni shakllantirish va rivojlantirish xususiyatlari муҳокама этилган ва тегишли услубий тавсиялар келтирилган.*

Калит сўзлар: *объект, предмет, ўлчам, узун, қисқа, кенг, тор, мактабгача ёшдаги болалар, топшириқлар, ўйинлар, уч ўлчовли предметлар.*

Ob'ektlarning o'lchamlari haqida g'oyalarni shakllantirishda maxsus didaktik material qo'llaniladi. Ikkinchi yosh guruhda, taqqoslash uchun bolalarni mutlaq (uzun - qisqa) va nisbiy qiymatni (uzunroq - qisqaroq) aniqlashga taklif qilib, ikkita ob'ektni olish kifoya. Ushbu guruhdagi didaktik materialga qo'yiladigan asosiy talab - taqqoslanadigan xususiyat aniq ifodalanishi va mavzuni haqiqatan ham tavsiflashi kerak.

Birinchi darslarda bolalarda turli uzunlikdagi har qanday ob'ektlarni taqqoslashda ular uzun - qisqa, uzunroq - qisqaroq deb ta'riflanishi haqida umumlashtirilgan fikrni shakllantirish uchun ularning doirasini asta-sekin kengaytirib, tekis narsalardan foydalanish afzalroqdir; turli xil kenglik - keng - tor, kengroq - tor va hokazo. Shuni yodda tutish kerakki, boshqa rang qiymatni ta'kidlash imkonini beradi, shuning uchun birinchi navbatda taqqoslash uchun turli rangli ob'ektlarni taklif qilish kerak. Har bir darsda bolalarga tarqatma materiallar bilan harakat qilish imkoniyati berilishi kerak (kengligi bir xil bo'lgan turli uzunlikdagi qog'oz chiziqlari va aksincha, bir xil uzunlikdagi turli xil kenglikdagi lentalar; turli uzunlikdagi, har xil kenglikdagi lentalar; har xil qalinlikdagi mato parchalari va boshqalar). Tarqatma materiallar bilan harakatlar har bir bola tomonidan ob'ektlarni har tomonlama tekshirish imkoniyatini beradi[1].

Ikkinchi yosh guruh bolalarini o'qitish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Dastlab, ikkita tekis ob'ektni solishtirganda, bolalarga uzunlikni eng oson ajratiladigan uzunlik, keyin boshqa o'lchovlar sifatida ko'rsatish va nomlash o'rgatiladi. Har bir o'lchov uchun ob'ektlarni alohida-alohida taqqoslash 3-4 darsda amalga oshirilishi kerak. Bolalar bilan ishlashning boshlang'ich nuqtasi imtihondir - uning natijalaridan u yoki bu mazmunli faoliyatda foydalanish uchun ob'ektlarni maxsus tashkil etilgan mashg'ulotlarda muhokama etilishi lozim.

Ijobiy ta'sir uzunlik, kenglik va hokazolarni ko'rsatish, barmoqni belgilangan uzunlik bo'ylab chizish, yoyilgan barmoqlar yoki qo'llar bilan "o'lchash", turli xil kattalik belgilarini qo'llash yoki qoplama orqali solishtirish kabi usullardan foydalanish orqali erishiladi.

So'rov har bir o'ziga xos uzunlikning yo'nalishini aniqlash imkonini beradi, bu ularning farqi uchun zarurdir. Bolalar uzunligini ko'rsatishda qo'l chapdan o'ngga, ob'ekt bo'ylab, kenglikni ko'rsatib, harakatlanishini bilib oladi, ob'ekt bo'ylab harakatlanadi, balandlik pastdan yuqoriga yoki yuqoridan pastga ko'rsatiladi va qalinligi yoyilgan barmoqlar bilan ko'rsatiladi va suyultirish

darajasi ob'ektning qalinligiga bog'liq. Dumaloq ob'ektlarning qalinligi ularni o'rab olish orqali ko'rsatiladi. Ko'rib chiqilgan kattalik belgisini ko'rsatish 2-3 marta takrorlanishi kerak, har martar harakat chizig'ini biroz siljiladi, shunda bolalar bu belgini ob'ektning biron bir chizig'i yoki tomoni bilan bog'lamaydilar.

Bilish jarayonida harakatlar doimo so'z bilan birga bo'lishi kerakligini hisobga olib, tekshirilayotgan kattalik belgilarini nomlash kerak. Buni dastlab tarbiyachi bajaradi, so'ngra bolalardan uzunlik, kenglik, balandlik, qalinlik so'zlarini mazmunli ishlatishni talab qiladi.

Bolalarni ob'ektlarni o'lchamlari bo'yicha taqqoslashda mashq qilish uchun quyidagi vazifalarni berish mumkin, masalan: stol ustiga qo'yilgan turli uzunlikdagi ikkita chiziqdan uzun yoki aksincha, qisqasini ko'rsating; bolalarga turli uzunlikdagi namunalar navbat bilan taqdim etiladi; bir xil uzunlikdagi chiziqni topish kerak; ikkitadan eng uzunini olish kerak; uning uzunligini ko'rsating, keyin qisqasi uzunligini ko'rsating; ikkita uzun qalam toping, uni tepaga qo'ying va uning ostiga qisqa qalam qo'ying[2].

O'qituvchi bolalarning topshiriqlarni qanday bajarishini tekshiradi, ularni tanlangan buyumning o'lchami haqida aytib berishga taklif qiladi, nima uchun ushbu elementni tanlanganliklarini tushuntiradi. Ushbu mashqlar jarayonida bolalarda ko'z bilan chamalash paydo bo'ladi, o'lchovli munosabatlarni farqlash qobiliyatida tajriba to'planadi, bu bilimlarning hissiy asoslarini sezilarli darajada kengaytiradi; ob'ektlarning hajmini belgilashda tegishli so'zlardan foydalanish orqali bolaning nutqi boyitiladi va takomillashtiriladi. Asta-sekin, bunday javoblar bolalar uchun mavjud bo'ladi: "Bu qisqa bar"; "Qo'g'irchoq o'z uyiga uzoq vaqt ketadi, chunki yo'l uzoq"; "Men tor lentaning kengligini ko'rsatdim" va hokazo.

Bolalarni ob'ektlarning o'lchamlarini nomlashga, ularni bir-biri bilan solishtirishga va qarama-qarshi qo'yishga o'rgatish kerak: "Qizil lenta ko'kdan qisqaroq, ko'k esa qizildan uzunroq, yuqori quti esa torroq. pastki, pastki qismi esa yuqoridan kengroq, yashil qalam sariqdan qalinroq, sariq esa yashildan yupqaroqdir. Kengaytmalarning o'zlarini tanib olish yosh bolalar uchun juda qulaydir, lekin asosiysi ularning nomlarining to'g'riligini farqlashdir va bu butunlay bolalar bilan olib boriladigan ta'lim ishlariga bog'liq.

Yosh bolalar bilan ishlashda o'yin holatlariga katta o'rin berilishi kerak, masalan: "Ayiqlarni skameykalarga qo'yamiz" (uzoq uchun - ko'p, qisqasi uchun - bitta). "Keling, mashinalarni garajlarga joylashtiramiz" (keng - tor, baland - past). "Kim tezroq uyiga yetib oladi?" (uzun - qisqa trek). "Qo'g'irchoqlar, ayiqlar uchun kamon uchun lentalarni oling." Bilimlarni aniqlashtirish, mustahkamlash uchun "Top va tasvirlab bering", "Nima bor?", "Juft ol" kabi o'yinlar.

O'rta guruhda ularga o'lchamlari jihatidan qarama-qarshiligi kamroq bo'lgan uchdan beshgacha narsalarni solishtirish o'rgatiladi. Shu bilan birga, bolalar o'lchamni qiyosiy baholashni o'zlashtiradilar (uzunroq, qisqaroq, hatto qisqaroq, eng qisqasi nafaqat kamayib, balki ortib borayotgan darajada o'zaro teskari munosabatlarni o'rnatishda. Taqqoslanayotgan ob'ektlarning o'lchamlaridagi farq). asta-sekin 5 dan 2 sm gacha pasayadi. Dastavval bolalarga namunadan foydalanib, ob'ektlarni ketma-ket tartibda joylashtirishga o'rgatiladi, keyin esa qoida bo'yicha (eng uzun chiziqdan boshlang va hokazo).

Bolalarning oldida bir qator ob'ektlarning namunasi yaratib, uni tekshirar ekan, o'qituvchi ob'ektlarning izchil joylashishiga, qatorning yo'nalishiga (ko'tarilish yoki pasayish) va ikkita qo'shni ob'ekt o'rtasidagi doimiy farqga e'tibor qaratadi. Ikkinchisini aniqlash ko'pincha bolalar uchun qiyin bo'lganligi sababli, avvaliga oldingisiga nisbatan har bir keyingi element uchun maxsus chizilgan chiziq (belgi) yoki boshqa rang bilan "qo'shimcha qism" bilan belgilash mumkin. Namuna tahlili ketma-ketlikni o'rgatishning samarali usuli hisoblanadi, chunki u vizual tarzda taqdim etilgan ob'ektlarni tekshirishga qaratilgan va "tartib munosabatlari" tushunchasini va uning xususiyatlarini shakllantirishga yordam beradi [3].

Tanlash qoidasi (har safar barcha chiziqlardan eng uzun yoki eng qisqasini tanlang) tartiblangan qatorni qurish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Bu harakatlar ketma-ketligini

belgilaydi - elementlarni amaliy yoki vizual taqqoslash va to'g'ri tanlash. Tartib munosabatlari va uning xossalarini anglash bu holda berilgan harakat usuli asosida, mustaqil ravishda, topshiriq natijasida yuzaga keladi. Bu yerda, xuddi yosh guruhdagi kabi, o'yin vaziyatlari keng qo'llaniladi: "Keling, zinapoya quramiz", "Keling, narsalarni tartibga keltiramiz", "Tartibga solamiz", "Xo'roz qaysi pog'onada?" va h.k.

O'rta guruhda bolalar bir vaqtning o'zida uzunligi va kengligi bo'yicha tekis narsalarni solishtirishga o'rgatiladi (bir xil uzunlikdagi, lekin turli xil kenglikdagi lentalar va boshqalar).

Keyinchalik, ob'ektlarning uch o'lchovlilik haqidagi g'oyalarni shakllantirishga o'tish kerak. Shu maqsadda fazoga nisbatan doimiy pozitsiyani egallagan ob'ektlar (masalan, mebel qismlari), keyin esa boshqa ob'ektlar (qurilish materialining qismlari, konstruktiv hunarmandchilik va boshqalar) uchun uzunlik, kenglik, balandlik aniqlanadi. Uch o'lchamni tanlash va aniqlash turli hajmdagi ob'ektlarni taqqoslashda amalga oshiriladi. Natijada, bolalar barcha uch o'lchamning o'lchamiga qarab ob'ektlar katta yoki kichikroq deb ataladi degan xulosaga kelishadi[4].

Katta va tayyorgarlik guruhlarida ob'ektlarni uzunligi, kengligi, balandligi va hajmi bo'yicha bir butun sifatida tartibga solish masalasini hal qilish davom etmoqda. Vazifalarning murakkabligi shundaki, bir xil ob'ektlar u yoki bu atributga ko'ra bir qatorga joylashtiriladi (masalan, tayoqlar avval uzunligi, keyin esa qalinligi bo'yicha yotqiziladi). Yana bir murakkablik shundaki, o'qituvchi qatorda ko'rsatgan ob'ekt nafaqat qo'shnisi bilan, balki oldingi yoki keyingi ob'ektlar bilan ham taqqoslanadi. Buning natijasida bolaga qatordagi har bir element oldingi barcha elementlardan kichikroq (kattaroq) va keyingi barcha elementlardan kattaroq (kamroq) ekanligi ayon bo'ladi. Shunday qilib, nafaqat kattalikning nisbiyligi, balki tartiblangan elementlar orasidagi munosabatlarning tranzitivligi ham amalga oshiriladi ($a > b$ va $b > c$ bo'lsa, u holda $a > c$).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. Метлина Л.С. Математика в детском саду. М.: «Просвещение», 1984. 256 с.
- [2]. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. Под редакцией А.А. Столяра. М.: «Просвещение», 1988. – 303 с.
- [3]. Леушина А.М. ФЕМП у детей дошкольного возраста. М.: «Просвещение», 1974. – 368 с.
- [4]. Фрейлах Н.И. Методика математического развития. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 208 с.

INTERFAOL USULLAR ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA HISOBLASH MALAKASINI SHAKLLANTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA

*Kasimov Fayzullo Muxamedovich
(BDPI Boshlang'ich ta'lim kafedrası dotsenti, p.f.n)*

*Usmonova Zulfiya Ilxomovna
TURON ZARMED universiteti o'qituvchisi,
BDPI 2- bosqich magistranti*

Anotatsiya. Ushbu maqolada interfaol usullar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida hisoblash malakasini shakllantirishda metodik muammo ekanligi asoslangan. Hisoblash usuli, hisoblash malakasi tushunchalari mazmuni, hisoblash malakasining to'g'rilik, anglab yetganlik, ratsionallik, umumlashganlik kabi sifatleri sharhlangan.

Kalit so'zlar: interfaol usul, hisoblash usuli, arifmetik amallar, to'g'rilik, anglab yetganlik, ratsionallik, umumlashganlik.

Hozirda o'quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashlarini o'stirish, ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirish o'qituvchi oldida turgan nihoyatda muhim vazifadir. Darsda o'qituvchi boshqaruvchi o'quvchilar esa, ishtirokchiga aylanmog'i lozim. Ana shu vazifani amalga oshirishda innovatsion faoliyat ustunligi ko'p qirrali samara keltiradi.

O'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi natijasida malakaga aylanuvchi o'quv harakatining tahlili bizga "hisoblash malakasi" tushunchasining mazmunini ochib berish imkonini beradi. Bu